

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Proyecto de investigación: Estudio sobre nuevos productores de contenidos en la industria del deporte: de los *influencers* a las organizaciones deportivas convertidas en *broadcasters*

Investigadores responsables: Joaquín Marín (Universidad de Sevilla), Rafa Vega (EUSA) y Paula Bianchi (Universidad de Sevilla)

Email de contacto: jmontin@us.es

Estimado/a participante:

Le invitamos a participar en una entrevista como parte de una investigación cuyo objetivo es conocer la percepción de los y las deportistas como generadores de contenido. Su participación es completamente voluntaria.

Con su permiso, la conversación será grabada únicamente con fines de análisis académico. La información recogida será tratada de forma anónima y confidencial, respetando la legislación vigente en materia de protección de datos (LOPDGDD 3/2018 y Reglamento (UE) 2016/679).

En ningún caso se le identificará personalmente en los resultados del estudio. Puede negarse a responder a cualquier pregunta, interrumpir la entrevista o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna consecuencia.

Consentimiento

- He leído y comprendido la información anterior.
- He tenido la oportunidad de hacer preguntas y mis dudas han sido resueltas.
- Acepto participar voluntariamente en la entrevista.
- Autorizo la grabación de la entrevista (solo para fines académicos).

Nombre y apellidos del/de la participante: _____

Firma del/de la participante: _____

Fecha: ___ / ___ / 2025